

Информационный ресурс Cabinet представляет учебный курс «**Ключевые показатели эффективности (KPI) и мотивация персонала**». Использование ресурса, позволит организовать комфортное прохождение обучения без привязки ко времени и месту.

В курсе представлены актуальные методики материального и нематериального мотивирования сотрудников. Приведены практические примеры формирования эффективной системы оплаты труда с учетом KPI и в соответствии со спецификой предприятия. Подробно описана система оценки работы компании для выявления слабых зон на уровне сотрудника, отдела и предприятия в целом. Представлены схемы формирования и корректирования бизнес-процессов на любом этапе. Обозначена структура правильного внедрения KPI.

Программа курса создана на основе практических примеров в области управления персоналом и рассматривает ключевые направления:

- Мотивация в системе управления
- Мотивация и оплата труда
- Работа над ошибками в области мотивации и стимуляции труда
- Создание эффективной системы оплаты труда
- Порядок создания зарплатных схем
- Способы разработки KPI
- Требования и ограничения при внедрении KPI

В процессе обучения вы узнаете, как измерить достижение целей с помощью ключевых показателей – KPI, разработать систему мотивации и повысить продуктивность структурных подразделений, учитывать специфику бизнеса и отталкиваться от конкретных целей компании, анализировать и оценивать результат работы компании за конкретный период.

Подробнее на сайте «[Cabinet](#)»

